

«ГРАФИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ В РУССКОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ»

Гойибназарова Хосият Алишеровна

Магистрант, Термезский государственный университет

(Узбекистан, г.Термез)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8009957>

Явление прецедентности, изначально исследовавшееся в психолингвистике и теории межкультурной коммуникации, в настоящее время становится объектом пристального внимания лингвистов (Н.Д. Бурвикова, И.Н. Горелов, Ю.Н. Караулов, В.Г. Костомаров, М.А. Савенкова, К.Ф. Седов, Г.Г. Слышкин и т.д.). Впервые понятие прецедентности в лингвистике было использовано Ю.Н. Карауловым, по словам которого, прецедентными являются «тексты, значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и окружению данной личности, включая и предшественников, и современников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности»

ANNOSTATSIYA

The phenomenon of precedence, originally studied in psycholinguistics and the theory of intercultural communication, is now becoming the object of close attention of linguists (N.D. Burvikova, I.N. Gorelov, Yu.N. Karaulov, V.G. Kostomarov, M.A. Savenkova, K.F. Sedov, G.G. Slyshkin, etc.). For the first time the concept of precedence in linguistics was used by Yu.N. Karaulov, according to whom, precedent texts are “texts that are significant for a particular person in cognitive and emotional respects, having a superpersonal character, i.e. well-known to the environment of this personality, including both predecessors and contemporaries, and, finally, those who are repeatedly referred to in the discourse of this linguistic personality.

Введение

Прецедентные тексты, являясь речевыми единицами, отражают национальную специфику той или иной культуры. Они составляют важную часть арсенала средств коммуникации современной культуры постмодернизма, активно функционируя в разных типах дискурса. Задачей настоящего исследования является выявление аспектов взаимодействия прецедентных текстов с графическими символами, использующимися в чат-коммуникации, исследование особенностей их

употребления. В данной работе прецедентные тексты понимаются как вербальные и невербальные единицы, хорошо известные определенному культурному сообществу, характеризующиеся законченностью и целостностью. При употреблении прецедентных текстов знание их источника не является обязательным, важна лишь отсылка к той ситуации, к тому контексту, в котором данный текст был актуализирован. Поскольку чат-коммуникация является одной из культурных составляющих постмодернистской парадигмы, в ней активно используется вся палитра прецедентных текстов, функционирующих и в других слоях русской культуры. Однако чат-коммуникация – это особая субкультура, следовательно, в ней употребляются субкультурно обусловленные прецедентные тексты, например, «windows маст дай». Приведенный прецедентный текст характеризуется многократным употреблением в чатах, тогда как для других слоев культуры он не является прецедентным. Тем не менее, проанализированный материал показывает, что таких текстов достаточно мало в рассматриваемом нами типе коммуникации.

АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

В то же время прецедентные тексты, характерные для культуры в целом, попадая в особую коммуникативную среду чата, зачастую трансформируются, приобретая при этом специфическую форму и содержание, например, «вот сидит паренек без пяти минут веб-мастер». Данный прецедентный текст употреблен в трансформированном виде, к слову «мастер» из оригинального текста песни добавляется элемент «веб», что позволяет отнести его к определенной сфере деятельности – компьютерной. Таким образом, коммуникация влияет на содержательную и формальную стороны высказывания. Специфические особенности Интернет-коммуникации – виртуальность, дистантность, мультимедийность и др. – обусловили формирование особого семиотического пространства языка Интернет-общения, в котором выступают вербальные и невербальные компоненты (см. работы А.А. Атабековой, Е.Ю. Васяниной, Г.Н. Трофимовой и др.).

Специфика чат-общения в первую очередь обусловлена тем, что коммуникация происходит в письменной форме. Однако эта форма, с одной стороны, максимально приближена к устной речи, поэтому ее характеризует «спонтанность и непрофессиональность исполнения» [3, с. 4]. С другой, письменная форма выражения роднит ее с письменной речью.

На наш взгляд, неформальность чат-коммуникации, специфичность воплощения позволяет сравнивать ее с естественной письменной речью. Так, пунктуация в чате носит семантический характер, как и в естественной письменной речи, использование в слове только заглавных букв означает «повышение голоса» и т.д. «Письменность» общения в чатах является «вынужденной», поэтому коммуникантам приходится выходить за рамки правил русской орфографии, пунктуации и стремиться восполнить отсутствие паралингвистических средств коммуникации. Отсутствие нелингвистических средств общения (визуального контакта, жестикуляции, мимики и т.д.) компенсируется за счет использования графических приспособлений, так называемых «смайлов», различных мимических изображений, рисунков и т.п. Зачастую невербальное общение замещается знаками препинания или литерами. Так, например, многоточие может репрезентировать мимику задумчивости, двоеточие со скобкой означает улыбку и т.д. Некоторые современные исследователи прецедентности говорят о двойственной природе прецедентных текстов: вербальной и невербальной. Так, А.А.Евтюгина рассматривает музыкальные прецедентные знаки, Ю.Б. Пикулева исследует прецедентные культурные знаки в телевизионной рекламе, где обнаружены такие невербальные феномены, как узнаваемые голоса, музыкальные цитаты, культурно значимые предметы вещного мира, типовые жесты и т.д. Следует отметить, что уже в работах Ю.Н. Караулова была заложена концепция невербальных прецедентных текстов, к которым он относит произведения архитектуры, живописи, музыки и т.д., что увеличивает количество источников прецедентности.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Ряд графических компонентов чат-коммуникации обладает общеизвестностью, частотой употребления, значимостью для коммуникантов чата, семантической и информативной нагруженностью, что позволяет условно отнести их к прецедентным феноменам. Проанализированный материал показал, что в ряде случаев в чате графические невербальные средства и прецедентные тексты могут выступать как взаимообусловленные составляющие коммуникации:

1. прецедентные тексты могут выступать в чате как средство интерпретации невербальных компонентов;
2. невербальные символы могут являться своеобразной реакцией на использование прецедентного текста;

3. прецедентные тексты могут выступать в качестве реакции на использование невербальных символов;
4. графическое изображение в некоторых случаях может выступать как прецедентный текст. При этом графические компоненты, используемые в чат-коммуникации, различаются характером знаковой субстанции и целью использования.

Самым распространенным невербальным средством общения в чат-коммуникации являются смайлы (от английского smile – улыбаться), которые представляют собой подобие изображения человеческого лица. В современной семиотике существуют различные подходы к изображению человека как знака (человек как подобие богу, человек – актер и т.д.). Подобные смайлы в чат-коммуникации представляют графический символ человека в комическом аспекте и выполняют, с одной стороны, функцию персонализации коммуниканта, восполняя тем самым отсутствие визуального контакта. С другой стороны, в силу того, что большинство смайлов не выражают личностных характеристик человека (они все выглядят примерно одинаково, различается только мимика), они реализуют значение «представитель группы», входящий в коммуникативную сферу чата. Однако основной задачей смайлов является не передача изображения человека, а передача чувств говорящего при помощи мимики. Таким образом коммуниканты виртуального пространства пытаются приблизить свое общение к реальному коммуникативному акту.

Но в силу того, что графическое изображение не может точно передать чувства и эмоции человека, в ряде случаев наблюдается недопонимание участниками коммуникации друг друга, что практически исключено в реальном общении:

Ограниченность разнообразия смайлов приводит к тому, что одним и тем же графическим символом могут трактоваться разные эмоции. Компонент невербального общения, в качестве которого выступает смайл, репрезентирует прецедентный текст «душа просит романтики». Однако в силу сложности и неоднозначности данного чувства передача его при помощи графики может быть интерпретирована по-разному. Так, в данном случае коммуниканты не одинаково понимают и интерпретируют средство невербального общения, передающего настроение. Отметим, что в данном случае графический компонент выступает в качестве прецедентного текста, который затем актуализируется вербально. Чат-

коммуникация в отличие от реального общения не обладает наличием паралингвистических средств, но в данном виде общения есть особенность – в чате могут быть актуализированы графические изображения – рисунки, которые могут передаваться только в письменном виде, поэтому отсутствуют в реальном устном общении. При этом следует учесть тот факт, что достижения современных технологий дают такие возможности для Интернет-общения, при которых количество графических символов постоянно увеличивается, что позволяет разнообразить сферу Интернет-коммуникации: «Lawazza: Alphaville: это тебе//Alphaville: сударь, вы вызываете меня на дуэль? Ну тогда//». Изображение двух перекрещенных шпаг в руках людей, которых, как правило, изображают с помощью смайлов, может толковаться как символ дуэли, что используется для демонстрации недовольства, однако, с другой стороны, несколько смягчает ситуацию, т.к. изображение смайлов всегда несет на себе семантику несерьезности, ироничности.

Заключение

В данном случае изображение провоцирует употребление прецедентного текста, который является реакцией на восприятие графического символа и в качестве ответа позволяет использовать изображение костра, символической значимостью которого является принятие «вызова». Так, в данном случае актуализирована интерпретация графического символа при помощи прецедентного текста. В случае, когда графическое изображение является реакцией на прецедентный текст, его использование в ряде случаев может быть неадекватно воспринято собеседником в силу многоаспектности, неоднозначности данного феномена:

В данном случае используется графический символ, относящийся к национальным знакам – флаг. Вообще такие символы, обладающие сигнализирующим значением, используются с целью воздействовать на поведение личности. Но поскольку чат-общение – это особая коммуникативная сфера, ядерным признаком которой является игровое, карнавальное начало, то и восприятие символов будет отличаться от их интерпретации в реальном пространстве, что подтверждается в данном случае использованием ироничного изображения (смайла). Дальнейшее развитие данного диалога приводит к перепалке, что закономерно, т.к. в противовес официального символа власти выступает ирония. Следует отметить, что в приведенном примере изображение флага, используемого

коммуникантом, не является официальным российским символом (это флаг фирмы «Microsoft»), что скорее всего продиктовано ограничением технических возможностей. В этом случае не совсем адекватная реакция коммуниканта, которому был адресован данный символ вполне объяснима (недопонимание). Итак, участники чат-коммуникации пытаются приблизить виртуальную речь, которая включает в себя средства вербальной и невербальной коммуникации, к обычному общению. Однако чат – это особый вид культуры, употребление графических символов в которой специфично – это и использование рисунков, реализация которых не доступна в «обычном» общении и употребление буквенных знаков как средств выражения эмоций и т.д. Прецедентные тексты и графические средства в чат-коммуникации являются единицами разной природы, которые однако дополняют, интерпретируют друг друга в некоторых случаях. Кроме того, существуют графические символы, которые сами рассматриваются как прецедентные: как правило это невербальные средства, имитирующие мимику, поскольку именно они известны всем представителям данной культуры, часто употребляются и обладают определенной семантической нагруженностью.

Использованная литература:

1. Бекмуратова Ю.Б. выступление на тему «Развитие инновационных технологий в обучении английскому языку». Ташкент-2019
2. М. Р. Внедрение и внедрение современных инновационных технологий в преподавание иностранных языков / М. Р. Отабо. — Текст: прямой, электронный // Молодой ученый. - 2017. - № 4.2 (138.2). - Страницы 36–37.
3. URL: <https://moluch.ru/archive/138/39058/> (дата обращения: 27.04.2020)
Хатамова Н.К., Мирзаева М.Н. «ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» (методическое пособие), Навои, 2006 г., 40 стр.
4. М. Холдорова, Н. Файзиева, Ф. Рихситтилаева. «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ СРЕДСТВ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ». Ташкент: ТДПУ им. Низоми, 2005
О. Хошимов, И. Якубов. "МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА" (учебное пособие) Ташкент: Издательство "Шарк", 2003 г.